

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Ubaydullayeva Xilolaxon

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING MATEMATIK TASAVURLARINI

SHAKLLANTIRISHDA O'YINNING AHAMIYATI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN

TAQDIRLANADI

2023/FEVRAL

